

AKADÉMIA TOOLS4CAP

MODUL I: INVENTARIZÁCIA METÓD A NÁSTROJOV

17. januára 2024

Prvý modul **Akadémie Tools4CAP** (Inovatívny súbor nástrojovposilňujúci efektívne riadenieSPP smerom k ambíciám EÚ) sa uskutočnil 17. januára 2024.Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov z rôznych oblastí.

Cieľom AkadémieTools4CAP je poskytnúť rámec pre budovanie kapacít a vzájomné učenie sa s cieľom vytvoriť atraktívny a na mieru šitý program odbornej prípravy, ktorý by spĺňal potreby koncových používateľov. Chce podporovať **zmysluplné zapojenie** zainteresovaných strán, ktoré môžu mať z tohto projektu prospech.

Cieľom tohto prvého modulu je: i) predstaviť **inventarizácia metód a nástrojov** používaných na navrhovanie a monitorovanie strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a súvisiaci **výstup 1.1**; ii) diskutovať o užitočnosti a pridanej hodnote súpisu a iii) posilniť výmenu a vzdelávanie.

Počas tohto školenia sa uskutočnili tri prezentácie, ktoré predniesli **Ecorys** ako koordinátor projektua **AEIDL** ako koordinátor akadémie.

- Predstavenie projektua jeho prínosu pre zlepšenie tvorby a monitorovania národných strategických dokumentov.
- Vysvetlenie cieľov, činností vývoja akadémie.
- Charakterizovať zoznam existujúcich metód a nástrojov v štyroch kategóriách: (1) nástroje na hodnotenie potriebzainteresovaných strán; (2) nástroje na podporu politických rozhodnutí; (3) nástroje na analýzu politík pre rozhodnutia založená na dôkazoch a (4) nástroj na monitorovanie a zber údajov.

Súčasťou zasadnutia boli participatívne pracovné skupiny zamerané na štyri kategórie nástrojov. V každej skupine sa účastníci zaoberali metodikou, účelom a praktickým použitím nástrojov. Okrem toho sa diskutovalo o inventarizovaných nástrojoch a niektoré z nich sa skúmali podrobnejšie. Ústredným bodom týchto diskusií boli dve kľúčové otázky týkajúce sa užitočnosti a problémov pri aplikácii nástrojov.

Na záver zasadnutia akadémie, ktoré viedli Blanca Casares a Janne Sinerma z AEIDL, boli načrtnuté ďalšie kroky. Materiály zo zasadnutia a správa, v ktorej sú zhrnuté hlavné body diskusie, budú k dispozícii na **stránke podujatia** a na **kanáli YouTube**. Okrem toho bude táto správa Hlavných bodov preložená do 16 jazykov EÚ, ktoré konzorcium pokrýva.

ORGANIZÁTOR:

17. JANUÁRA 2024

ONLINE

50 ÚČASTNÍKOV

Inštitúcie EÚ, vnútroštátne a regionálne verejné orgány, výskumní pracovníci, poľnohospodári, inovátori a ďalšie zainteresované strany v poľnohospodárskom sektore

22 KRAJÍN

PPREZENTÁCIE A NAHRÁVKY [TU](#)

Ak sa zobrazí táto ikona, kliknutím na ňu zobrazíte prezentáciu

Ak vidíte túto ikonu, kliknite na ňu a pozrite si video

Projekt Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Koordinátor projektu Tools4CAP, výskumník a konzultant v oblasti poľnohospodárskej politiky (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) predstavil projekt **Tools4CAP**, koordinačnú a podpornú akciu v rámci programu Horizont Európa (2023-2026). Projekt, ktorý koordinuje **spoločnosť Ecorys**, spája 20 **partnerských organizácií** s cieľom podporiť navrhovanie a monitorovanie súčasných národných strategických plánov pre poľnohospodárstvo a položiť základy pre prípravu strategických plánov po roku 2027.

Daniele načrtol výstupy projektu na nadchádzajúce roky a zdôraznil **očakávané výsledky**, medzi ktoré patria:

- Vývoj **konceptného rámca na** vytvorenie spoľahlivého chápania nového modelu poskytovania služieb.

- Vytvorenie komplexného **zoznamu** metód a nástrojov používaných v 27 členských štátoch.
- Vypracovanie metodických usmernení k inovatívnym riešeniam a príručky osvedčených postupov.
- Zriadenie replikačného laboratória na demonštráciu používania inovačných metód a nástrojov v 10 členských štátoch prostredníctvom **prípadových štúdií**.
- Vytvorenie centra pre budovanie kapacít, ktorého cieľom je pomôcť koncovým používateľom pri posilňovaní ich kapacít na využívanie inovatívnych riešení a osvedčených postupov.

Hlavné výsledky projektu Tools4CAP

Tools4CAP predpokladá **aktívnu účasť** externých zainteresovaných strán a ich využívanie výsledkov projektu. Projekt poskytuje možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít: ohniskových skupín, rozhovorov, prieskumov, školení a aktivít zameraných na šírenie informácií. **Formulár** informovaného súhlasu je k dispozícii na webovej stránke.

Centrála pre budovanie kapacít Tools4CAP: Akadémia

Blanca Casares

Politický expert a projektový manažér (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) predstavila [akadémiu Tools4CAP](#), ktorú koordinuje [AEIDL](#) v úzkej spolupráci s ostatnými partnermi projektu. Na úvod poskytla prehľad o tom, kto sú **hlavní príjemcovia** projektu a akadémie. Patria k nim:

- Koneční užívatelia: tvorcovia politik (EÚ, vnútroštátne a regionálne orgány) a riadiace orgány.
- Univerzity, výskumníci a mladí vedci.
- Inovátori a vývojári.
- Poľnohospodári, výrobcovia a združenia výrobcov.
- Ostatné zainteresované strany v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka.

Blanka pokračovala vysvetlením centra pre budovanie kapacít, ktorého cieľom je pomôcť koncovým užívateľom **posilniť ich schopnosť** používať inovatívne nástroje pri navrhovaní a monitorovaní NSP . Hub tvoria:

- [Platforma pre zapojenie zainteresovaných strán](#), ktorej cieľom je uľahčiť rozhovory zdola nahor a podporiť inkluzívne diskusie. Celkovo sa v 16 krajinách, ktoré konzorcium pokrýva, zorganizuje 32 národných ohniskových skupín s viacerými zainteresovanými stranami. Doplňí ich ohnisková skupina EÚ.
- [Akadémia](#), ktorá poskytuje rámec pre budovanie kapacít a vzájomné učenie s cieľom vypracovať

Príjemcovia Tools4CAP

atraktívny a na mieru šitý program odbornej prípravy pozostávajúci z 10 modulov, ktoré spĺňajú potreby koncových používateľov. Výsledky budú konsolidované do súboru nástrojov na budovanie kapacít, ktorý bude preložený do 16 jazykov EÚ.

Blanca sa potom vo svojej prezentácii zamerala na podrobnejšie informácie o obsahu modulov akadémie. V najbližších mesiacoch sa budú ďalej definovať **týchto modulov**, ktoré sa budú týkať: i) identifikácie nástrojov, metodických usmernení a technických protokolov o integrácii údajov; ii) prezentácie prípadových štúdií a iii) projektovej Príručky osvedčených postupov v prípadových štúdiách. Špecifické potreby koncových používateľov budú riešiť aj ad hoc školenia. Výsledky projektu budú začlenené do súboru nástrojov na budovanie kapacít.

Okrem toho Blanca vysvetlila **ďalšie doplnkové činnosti akadémie**, ako je zhromažďovanie názorov odborníkov prostredníctvom rozhovorov alebo článkov na blogu, vytváranie spoločných akcií s inými projektmi alebo sieťami. Predstavila tiež špeciálnu sekciu na webovej stránke projektu: [praktické informácie pre SP](#). Obsahuje relevantné dokumenty, od právneho rámca až po schválené národné SP a kľúčové zdroje pre implementáciu, hodnotenie a inovácie.

Informácie a materiály o moduloch budú k dispozícii v [osobitnej sekcii](#) webovej stránky, na stránke podujatia a na [kanáli YouTube](#).

Súpis metód a nástrojov používaných členskými štátmi

Joshua Wilson

Koordinácia projektu Tools4CAP. Konzultant (Ecorys)

Joshua Wilson (Ecorys) poskytol **podrobný prehľad Súpisu** existujúcich metód a nástrojov, ktorý je jedným z prvých výsledkov projektu Tools4CAP. Predstavil **štyri metodické oblasti**, do ktorých sú metódy a nástroje zaradené:

- **Nástroje na posúdenie potrieb zainteresovaných strán:** nástroje založené na kvalitatívnych metodikách, okrem iného vrátane participatívnych prístupov. Obsahuje 28 nástrojov.
- **Nástroje na monitorovanie a zber údajov:** nástroje, ktoré zhromažďujú a sprístupňujú (nie však interpretujú) informácie a údaje potrebné na preskúmanie výkonnosti strategického plánu SPP

a informovať o politických analýzach a politických rozhodnutiach. Obsahuje 27 nástrojov.

- **Nástroje na analýzu politik pre rozhodnutia založené na dôkazoch:** nástroje, ktoré vytvárajú (vedecké alebo empirické) dôkazy prostredníctvom analýzy politik, či už ex ante alebo ex post, s cieľom poskytnúť informácie pre rozhodovanie, a tým podporiť tvorbu politik založených na dôkazoch. Obsahuje 10 nástrojov.
- **Nástroje na podporu politických rozhodnutí:** nástroje s logickými metodikami, ktoré uľahčujú rozhodovanie a sú užitočné najmä pri riešení zložitých systémov. Obsahuje 10 nástrojov.

Inventár Tools4CAP: Komplementarita kategórií

Doterajší **zber údajov na vytvorenie existujúceho súpisu** zahŕňa: (1) štúdium literatúry, (2) 121 pološtruktúrovaných rozhovorov v 25 členských štátoch EÚ a (3) príspevky 16 ohniskových skupín na úrovni členských štátov a ohniskovej skupiny EÚ.

Súpis **obsahuje podrobnejší systém filtrovania podľa úloh strategického plánu SPP: návrh** (analýza sociálno-ekonomického kontextu, analýza SWOT, posúdenie potrieb, stanovenie intervencií, stanovenie cieľov, rozdelenie finančných prostriedkov, analýza ex-ante a strategické

environmentálne hodnotenie a konzultácie so zainteresovanými stranami) a **monitorovanie** (dodržiavanie predpisov zo strany príjemcov, preskúmanie a hodnotenie výkonnosti).

Práca na inventári bude pokračovať počas projektu a **očakávajú sa dve aktualizácie**, jedna v januári 2025 a druhá v decembri 2026. Nedávno bola do online súpisu pridaná nová funkcia, ktorá umožňuje používateľom **poskytnúť spätnú väzbu** k jednotlivým nástrojom alebo k súpisu ako celku.

Na konci školenia boli účastníci rozdelení do pracovných skupín zameraných na štyri kategórie nástrojov. V každej skupine sa účastníci venovali metodike, účelu a praktickému použitiu nástrojov spolu s ich podkategóriami. Okrem toho sa diskutovalo o inventarizovaných nástrojoch a niektoré z nich sa skúmali podrobnejšie:

Skupina 1 hovorila o dvoch príkladoch modelov na úrovni poľnohospodárskych podnikov používaných v Slovinsku ([SiTFarm Nástroj](#) [Farm Model Tool](#)) a holandský [nástroj Eco-Scheme Farm Simulation Tool](#) pre návrh súčasných CSP. Skupina diskutovala o tom, že hoci sú tieto nástroje veľmi prispôbené špecifikám členských štátov, z technického hľadiska by sa dali ľahko replikovať.

V prípade slovinského nástroja, ktorý predstavil Emil Erjavec (Univerzita v Ljubljane), sú najdôležitejšími faktormi pre replikovateľnosť dostupnosť údajov a technické kapacity ministerstva alebo výskumných ústavov, ktoré ministerstvu pomáhajú. V prípade holandského nástroja, ktorý prezentoval Roel Jongeneel (Wageningen University), sa skupina dozvedela, že nebol vyvinutý len na účely návrhu SP, ale používal sa aj na podporu poľnohospodárov pri rozhodovaní o využívaní ekologických schém.

Skupina 2 hovorila o dvoch príkladoch nástrojov používaných na monitorovanie súladu v Portugalsku ([iSIP - Online Parcel Identification System](#)) a [nástroj Dataplan](#) vo Francúzsku. Portugalský nástroj sa používa na aktualizáciu poľných zberu informácií, zlepšuje interaktivitu poľnohospodárov a poskytuje

právnu podporu, napríklad pre ekologické schémy. Obsahuje informácie o právnych obmedzeniach, agroenvironmentálnych opatreniach a eko-schémach, ako aj relevantné informácie pre správu vidieckeho majetku. Francúzsky nástroj je koncipovaný ako rozhranie medzi regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré zefektívňuje spoluprácu pri vytváraní referenčného rámca pre francúzsky SP a umožňuje zber a zdieľanie údajov.

Skupina 3 diskutovala o dvoch príkladoch nástrojov používaných vo fáze návrhu SP v Nemecku na konzultácie so zainteresovanými stranami a analýzu SWOT ([World Café](#)), ktoré predstavila Carla Wember (IfLS), a v Taliansku na posúdenie potrieb [Constrained Cumulative Voting](#), ktoré predstavil Christian Schingo (ABACO).

Ústredným bodom týchto diskusií boli dve kľúčové otázky, ktoré boli základom celého zasadnutia:

- Do akej miery sú inventarizované nástroje užitočné pre potreby používateľov?
- Aké sú hlavné výzvy a obmedzenia pri používaní nástrojov?

Na záver podujatia Blanca Casares (AEIDL) poďakovala publiku a pripomenula, že záznamy, prezentácie a táto správa o najdôležitejších bodoch budú k dispozícii v najbližších dňoch na [stránke podujatia](#) a na [kanáli YouTube](#). Táto správa Hlavných bodov bude čoskoro preložená do 16 jazykov EÚ, ktoré konzorcium pokrýva.

Užitočnosť a pridaná hodnota		Hlavné výzvy a obmedzenia
Návrh CSP	Monitorovanie CSP	
Analýza sociálno-ekonomického konceptu	Preskúvanie výkonnosti	Používanie/vyhľadávanie nástrojov v prípade kombinácie úloh (napr. analýza SWOT súbežne s hodnotením potrieb)
SWOT analýza	Hodnotenie	Identifikovať nástroje na uľahčenie úplnej intervenčnej logiky
Posúdenie potrieb	Odbavenie	Pri výbere nástrojov zohľadniť skutočné potreby poľnohospodárskeho sektora
Nastavenie intervencie	Dodržiavanie predpisov zo strany príjemcu	Použitie nástrojov v závislosti od veľkosti a charakteristík krajiny
Stanovenie cieľa		Hodnotenie zahŕňalo niekoľko rôznych úloh
Analýza ex ante a strategické environmentálne hodnotenie (SEA)		zhromažďovanie potrieb sektora, ktoré sa menia na základe kontextu (napríklad z ex ante na ex post)
Konzultácie so zainteresovanými stranami		Kombinácia potrieb sektora a požiadaviek SPP (povinné požiadavky)
		Počas prípravy SPP môžu zmeny vo vládnom tíme ovplyvniť používanie rôznych nástrojov

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

